

ARTIGO Nº23566

MOBILIDADE VIRTUAL E INTERCÂMBIO INTERNACIONAL COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO DE ENGENHARIA EM MOÇAMBIQUE

Leila Omar¹, Roxan Cadir¹, Vali Issufo¹

¹Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane, FE-UEM - Maputo, Moçambique

(*) *Email*: leila.a.omar@uem.mz, roxan.cadir@uem.ac.mz, vali.issufo@uem.mz

RESUMO

Num contexto marcado por desafios tecnológicos, desigualdades estruturais e crescente exigência de internacionalização, este artigo centra-se na experiência da Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane (FE-UEM), em Moçambique, no âmbito de um projecto de mobilidade virtual em parceria com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL). A investigação incide sobre a aplicação de estratégias pedagógicas inovadoras numa experiência concreta de coensino internacional, inserida na unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, leccionada a estudantes de engenharia de ambas as instituições. O estudo documenta e analisa duas sessões temáticas desenvolvidas ao longo do semestre, nomeadamente, “Como Preparar Apresentações Públicas e Posters” e “Ferramentas para Revisão de Literatura”, concebidas como espaços de aprendizagem activa, interdisciplinar e intercultural. Os dados recolhidos através de inquérito, em uma amostra de 22 estudantes, demonstram que a mobilidade virtual promoveu o desenvolvimento de competências em literacia digital, comunicação científica e colaboração internacional, apesar de limitações técnicas reportadas. Para além da análise pedagógica, o artigo explora formas complementares de cooperação entre as instituições, incluindo seminários temáticos conjuntos, propostas de mestrado e candidaturas a financiamento. A experiência apresenta-se como um modelo viável de internacionalização digital em contextos africanos lusófonos, com potencial para ser escalado noutras instituições com condições similares.

Palavras-chave: Moçambique, inovação pedagógica, mobilidade virtual, ensino superior, internacionalização digital.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Justificação do estudo

A globalização, caracterizada pela intensificação das interligações económicas e culturais, e as transformações tecnológicas aceleradas têm trazido inúmeros benefícios ao ensino superior, nomeadamente a expansão do acesso ao conhecimento, a mobilidade académica internacional, a colaboração em investigação e a internacionalização curricular (Marginson & van der Wende, 2007). Contudo, a par desses avanços, surgem também desafios cada vez mais complexos, exigindo das instituições de ensino superior uma adaptação contínua. Neste contexto, torna-se imperativo repensar práticas pedagógicas tradicionais e adoptar metodologias que promovam o desenvolvimento de competências transversais, como o pensamento crítico, a criatividade, a

sensibilidade intercultural e a capacidade de investigação autónoma (Breaden et al., 2023; Gutema, Pant, & Nikou, 2024).

A mobilidade virtual surge como uma possível resposta a estas exigências, permitindo a internacionalização do currículo sem necessidade de deslocação física. Trata-se de uma abordagem particularmente relevante para contextos do Sul Global, onde as limitações financeiras, logísticas e institucionais dificultam a mobilidade estudantil convencional. Estudos realizados em África, incluindo Moçambique e a Tanzânia, evidenciam que a internacionalização à distância pode ampliar o acesso a uma educação de qualidade, promover a inclusão de grupos marginalizados e fortalecer as competências digitais e interculturais dos estudantes (Ngalomba, Mkwanzani, & Mukwambo, 2025; Ndaipa, Edström, & Geschwind, 2022).

Além disso, a literatura mostra que projectos colaborativos online, como o COIL (Collaborative Online International Learning), têm demonstrado grande potencial para fomentar trocas horizontais e éticas entre estudantes de diferentes contextos geográficos e culturais (Vahed, 2024). Ao envolver os estudantes como parceiros activos na construção do conhecimento, estas práticas reconfiguram as dinâmicas tradicionais de poder e criam ambientes mais participativos e inclusivos (Breaden et al., 2023).

A experiência de colaboração entre o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) e a Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane (FENG-UEM), descrita neste estudo, constitui um contributo importante para este debate. Ao integrar sessões temáticas online, coensino internacional e estratégias pedagógicas baseadas na autonomia e na interdisciplinaridade, este projecto de mobilidade virtual oferece evidências empíricas sobre os benefícios e os desafios da inovação pedagógica no ensino superior africano. Tal como defendido na Agenda 2063 da União Africana, iniciativas deste género são essenciais para garantir uma educação inclusiva, resiliente e globalmente conectada (African Union Commission, 2022).

1.2 Competências exigidas no ensino superior atual

O ensino superior contemporâneo exige cada vez mais que os seus graduados sejam não apenas detentores de conhecimento técnico, mas também capazes de operar num mundo globalizado, multicultural e tecnologicamente dinâmico (Henderson, Norris, & Hornsby, 2024). Este imperativo obriga as instituições de ensino a repensarem os currículos e a integrarem abordagens que promovam a formação de competências transversais e transferíveis.

Entre as competências mais valorizadas estão o pensamento crítico e reflexivo, a capacidade de comunicação eficaz em contextos interculturais, a aptidão para trabalhar em equipas internacionais, bem como a autonomia na investigação científica e na resolução de problemas complexos. Estas competências são frequentemente referidas como essenciais para preparar os estudantes para os desafios sociais e profissionais do século vinte e um (Gutema, Pant, & Nikou, 2024).

Na unidade curricular "Comunicação e Sociedade", desenvolvida no âmbito da colaboração entre o ISEL e a UEM, estas competências foram operacionalizadas através de actividades específicas como debates temáticos, preparação de apresentações públicas, escrita de relatórios formais e pesquisa bibliográfica orientada. Os estudantes foram incentivados a refletir sobre o

impacto social das suas acções profissionais, a pensar de forma interdisciplinar e a atuar em equipas com diversidade cultural e geográfica.

A literatura sobre mobilidade virtual reforça esta visão, ao indicar que as experiências de intercâmbio online, quando bem estruturadas, promovem ganhos significativos em termos de literacia digital, sensibilidade cultural e capacidade de adaptação a contextos diversos (Vahed, 2024; Wang & Ghasemy, 2025). Estas competências são também consideradas fundamentais para a promoção de uma cidadania global activa, como sublinhado por várias iniciativas internacionais de educação superior, incluindo a Agenda 2063 da União Africana (African Union Commission, 2022).

1.3 Objectivo e relevância do artigo

Este artigo tem como objectivo central analisar a aplicação de estratégias pedagógicas inovadoras no ensino superior, através de um estudo de caso baseado numa experiência concreta de mobilidade virtual entre o ISEL e a UEM. A experiência envolveu a implementação colaborativa da unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, concebida para promover competências transversais e interculturais em estudantes de engenharia através de metodologias activas de aprendizagem e colaboração online.

A relevância deste estudo reside na sua contribuição empírica para o campo emergente da internacionalização à distância, também conhecida como mobilidade virtual. Este modelo pedagógico oferece uma alternativa viável à mobilidade física tradicional, permitindo que estudantes de diferentes contextos geográficos participem em experiências de ensino-aprendizagem internacionalizadas, sem os constrangimentos logísticos, financeiros ou administrativos habitualmente associados aos intercâmbios presenciais (Breaden et al., 2023; Ngalomba, Mkwanzani, & Mukwambo, 2025).

Num momento em que o ensino superior em África procura soluções inclusivas e sustentáveis para expandir o acesso à educação de qualidade, iniciativas como esta demonstram que a cooperação digital pode desempenhar um papel estratégico na transformação curricular, na capacitação docente e no desenvolvimento de competências globais. Conforme evidenciado por estudos recentes, programas de mobilidade virtual têm demonstrado impacto positivo não só na aprendizagem académica, mas também no empoderamento estudantil, no desenvolvimento de competências digitais e na promoção de uma internacionalização mais equitativa (Vahed, 2024; Wang & Ghasemy, 2025).

Ao documentar esta experiência, o artigo contribui para o avanço do conhecimento sobre práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior, com especial foco no contexto africano lusófono, e oferece recomendações práticas para a replicação e adaptação de modelos semelhantes noutras instituições.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 Inovação pedagógica no ensino superior

A inovação pedagógica no ensino superior tem sido impulsionada pela necessidade de preparar profissionais capazes de lidar com problemas complexos e com rápidas transformações sociais e tecnológicas (Loureiro et al., 2022; ter Beek et al., 2022). O paradigma actual exige métodos de ensino que estimulem a aprendizagem activa, o pensamento crítico, a colaboração

interdisciplinar e a utilização eficaz das tecnologias digitais (Wekerle et al., 2020). Nesse contexto, abordagens como o *blended learning*, a aprendizagem baseada em problemas (PBL) e o ensino por competências tornaram-se cada vez mais relevantes (Gutema, Pant, & Nikou, 2024; Wang & Ghasemy, 2025).

As práticas pedagógicas inovadoras procuram romper com o modelo transmissivo de ensino, oferecendo aos estudantes experiências de aprendizagem mais significativas, participativas e aplicáveis a contextos reais (Buckley & Kukhareva, 2020). A utilização de plataformas digitais para interação síncrona e assíncrona, a produção colaborativa de conhecimento e o desenvolvimento de tarefas com impacto social são exemplos de estratégias que têm sido bem-sucedidas na promoção da autonomia e da motivação dos estudantes (Vahed, 2024).

No caso concreto da unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, foram incorporadas metodologias de coensino, trabalho autónomo orientado e intercâmbio cultural, permitindo aos estudantes desenvolverem competências para comunicar eficazmente, pesquisar de forma estruturada e agir com consciência crítica

2.2 Internacionalização à distância e mobilidade virtual

A mobilidade virtual, entendida como a participação de estudantes e docentes em experiências de aprendizagem internacional mediadas por tecnologia, tem emergido como uma estratégia fundamental para a internacionalização inclusiva do ensino superior, especialmente no Sul Global (Mendes & Finardi, 2023). Esta forma de internacionalização “em casa” permite que estudantes que, por razões económicas, geográficas ou institucionais, não possam participar em programas de mobilidade física, possam ainda assim beneficiar de interações globais significativas (Ngalomba, Mkwanzani, & Mukwambo, 2025; Breaden et al., 2023).

Estudos africanos demonstram que a mobilidade virtual pode contribuir para o fortalecimento de competências digitais e interculturais, além de promover o acesso a conteúdos diversificados e a práticas pedagógicas inovadoras. Contudo, salientam também que o sucesso destas iniciativas depende da existência de infraestrutura tecnológica adequada, da capacitação dos docentes e de políticas institucionais que reconheçam e incentivem estas formas de cooperação (Nooraldaim & Hagley, 2024; African Union Commission, 2022).

O modelo COIL (Collaborative Online International Learning), adoptado no caso ISEL-UEM, enquadra-se nesse movimento de internacionalização digital e tem-se mostrado eficaz na redução de distâncias culturais e geográficas, aproximando estudantes por meio de projectos colaborativos de curta duração (Vahed, 2024).

3. Descrição do Programa de Mobilidade

3.1 Parceria IPL/ISEL e FENG/UEM

A colaboração entre ISEL e a UEM insere-se num esforço contínuo de internacionalização do ensino superior, com enfoque na mobilidade virtual e no coensino intercultural. Esta parceria foi implementada em 2024, com a implementação de uma experiência integrada na unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, leccionada no 1.º semestre dos cursos de Engenharia Informática de ambas as instituições e do curso de Engenharia Eléctrica da UEM. Sendo que para os estudantes da UEM o período lectivo foi do pós-laboral.

A concepção desta colaboração foi orientada por três objectivos principais: (i) proporcionar aos estudantes uma experiência de aprendizagem internacional sem deslocação física; (ii) promover a interdisciplinaridade e a reflexão crítica sobre a prática profissional em engenharia; e (iii) desenvolver competências de comunicação, investigação e colaboração em equipas multiculturais. Estas metas alinham-se com as tendências globais de inovação no ensino superior, que apelam à diversificação de contextos de aprendizagem e à criação de redes de cooperação interinstitucional (Breaden et al., 2023; Gutema et al., 2024). Adicionalmente os estudantes participaram em palestras sobre elaboração de Curriculum Vitae, preparação para as entrevistas de emprego, e elaboração de artigo científico e outras temáticas transversais que ajudam no crescimento das habilidades transversais dos graduados.

A experiência decorreu entre os meses de Fevereiro e Maio de 2024, e envolveu sessões síncronas conjuntas, orientadas por docentes de ambas as instituições, bem como trabalho autónomo supervisionado através das plataformas Moodle e Zoom. As sessões foram cuidadosamente calendarizadas para permitir a participação activa dos estudantes em actividades conjuntas, nomeadamente seminários, debates, apresentações e uso de ferramentas digitais para investigação científica, conforme apresentado na figura seguinte:

Figura 1: Cronograma de Sessões

Além do seu valor pedagógico, a iniciativa teve um impacto institucional relevante, ao contribuir para o reforço dos laços académicos entre Portugal e Moçambique e ao gerar conhecimento útil para o desenho de futuros programas de coensino e dupla titulação em engenharia. Ao proporcionar aos estudantes contacto com metodologias de ensino e perspectivas culturais distintas, a parceria promoveu uma abordagem pedagógica centrada na colaboração, na flexibilidade e na equidade.

3.2 Organização da unidade curricular "Comunicação e Sociedade"

A unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, oferecida conjuntamente a estudantes do ISEL e da UEM, foi concebida como uma experiência interdisciplinar e intercultural com forte ênfase na autonomia, na investigação e na comunicação científica. O programa incluiu sete tópicos estruturantes: pensamento crítico, elaboração de apresentações, escrita de relatórios, preparação de posters, uso de ferramentas de revisão de literatura, sessões de debate e apresentações finais.

A abordagem pedagógica foi híbrida, combinando sessões síncronas (com docentes e estudantes de ambas as instituições) e trabalho autónomo orientado por tutores. A participação activa foi estimulada através de dinâmicas colaborativas em grupos mistos, avaliações conjuntas, produção de conteúdos e sessões de partilha. A avaliação baseou-se em componentes individuais e de grupo, atribuindo ênfase à reflexão crítica e ao desempenho em actividades práticas.

3.3 Estratégias colaborativas

A experiência de mobilidade virtual entre o ISEL e a UEM foi concebida não apenas como uma unidade curricular partilhada, mas como parte de um ecossistema mais alargado de colaboração académica, alicerçado em três pilares interdependentes: seminários temáticos conjuntos, sessões de debate interdisciplinar e grupos de trabalho académico em contexto remoto.

Os seminários temáticos conjuntos constituíram momentos de interacção alargada entre estudantes e docentes das duas instituições, proporcionando um espaço para explorar temas relevantes da engenharia e da sociedade contemporânea, sob múltiplas perspectivas culturais e académicas. Estes seminários foram conduzidos em formato síncrono através de plataformas digitais, e integraram apresentações de especialistas convidados, seguidas de sessões de perguntas e respostas, fomentando a reflexão crítica e a aproximação entre realidades distintas do espaço lusófono.

As sessões de debate desempenharam um papel central no desenvolvimento de competências argumentativas, de escuta activa e de negociação de significados em contextos interculturais. A organização destas sessões seguiu uma estrutura previamente definida no plano da unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, com temas preparados pelos estudantes, moderação rotativa, e produção de ensaios reflexivos como parte da avaliação contínua. Estas actividades encorajaram a construção de conhecimento partilhado, promovendo o diálogo informado sobre temas complexos que atravessam fronteiras técnicas e culturais.

Por fim, os grupos de trabalho académico em contexto remoto foram formados por estudantes de ambas as instituições e funcionaram ao longo de quatro semanas com tarefas distribuídas. Estes grupos desenvolveram actividades práticas como a criação de posters científicos, elaboração de sínteses temáticas e preparação de apresentações orais, recorrendo a ferramentas digitais de colaboração como Google Docs, Zoom, Canva e Menti.com. A interacção constante e o *feedback* entre pares fomentaram a autonomia, a coautoria e o respeito pelas diferenças nos modos de pensar e comunicar.

Estas estratégias colaborativas demonstraram que, mesmo em ambientes exclusivamente virtuais, é possível criar experiências ricas de aprendizagem intercultural, com elevado grau de participação, responsabilidade partilhada e desenvolvimento de competências globais. Ao promoverem a co-construção de saberes entre estudantes e docentes de contextos distintos, estas actividades reforçaram o potencial transformador da mobilidade virtual no ensino superior.

4. SESSÕES TEMÁTICAS COMO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS

4.1 Sessão: Como Preparar Apresentações Públicas e Posters

4.1.1 Objectivos e metodologia da sessão

A sessão “Como Preparar Apresentações Públicas e Posters”, realizada no dia 19 de Abril de 2024, teve como objectivo capacitar os estudantes para comunicar de forma eficaz ideias técnicas e científicas, tanto em contextos académicos como profissionais. A sessão foi facilitada por docentes da UEM e do ISEL, em ambiente virtual síncrono, com recurso à plataforma Zoom, e integrou estudantes de ambas as instituições em equipas mistas.

A metodologia adoptada foi centrada na aprendizagem activa e colaborativa. A estrutura da sessão combinou momentos expositivos com dinâmicas participativas, incluindo:

- Dinâmica de grupo (*Icebreaker*) inicial para activar os conhecimentos prévios e estabelecer um clima de confiança;
- Apresentação de princípios fundamentais de *design* de apresentações e posters, com foco em clareza, impacto visual e gestão do tempo;
- Dinâmica de síntese de aprendizagem, onde os estudantes destacaram os principais pontos retidos;
- Trabalho em grupo em *breakout rooms*, para planear e conceber uma apresentação/poster com base num tema real;
- Partilha dos resultados e *feedback* em plenário (Figura 2)

Esta abordagem permitiu conjugar elementos visuais e argumentativos numa aprendizagem prática, contextualizada e crítica, potenciando a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos.

4.1.2 Dinâmicas, recursos utilizados e resultados de aprendizagem

Foram mobilizados diversos recursos didácticos para promover o envolvimento dos participantes e ilustrar boas e más práticas na comunicação científica, entre os quais:

- A apresentação “Death by PowerPoint” (Kapterev, 2010), que discute erros comuns em apresentações;
O vídeo humorístico “Chicken Chicken Chicken” de Doug Zongker, usado para estimular reflexão crítica sobre forma e conteúdo;
- Guias práticos sobre elaboração de posters científicos e apresentações eficazes, incluindo material da *National Institutes of Health* (USA)

As actividades práticas resultaram na produção colaborativa de esboços de posters e apresentações, que foram avaliados em função da clareza da mensagem, da estrutura lógica, da adequação visual e da capacidade de síntese. Ao final da sessão, os estudantes partilharam, via *menti.com*, as três aprendizagens mais relevantes, o que permitiu consolidar o conhecimento e gerar dados qualitativos para reflexão dos facilitadores.

Os principais resultados de aprendizagem observados incluem:

- Aumento da confiança dos estudantes na preparação e entrega de apresentações públicas;
- Desenvolvimento da literacia visual e comunicacional;
- Melhoria na capacidade de trabalhar em equipa, gerir o tempo e receber *feedback* construtivo;
- Reflexão crítica sobre a eficácia da comunicação científica em contextos internacionais.

A figura seguinte mostra o resultado de uma dinâmica de encerramento da sessão:

Figura 2: Wordcloud sobre a experiência de aprendizado dos participantes

A sessão demonstrou que, mesmo em ambientes virtuais, é possível criar situações de aprendizagem envolventes e transformadoras, desde que se mobilizem estratégias pedagógicas bem estruturadas, recursos apelativos e interacção significativa entre os participantes.

4.2 Sessão: Ferramentas para Revisão de Literatura

4.2.1 Estrutura da sessão e ferramentas exploradas

A sessão intitulada “Ferramentas para Revisão de Literatura”, realizada a 10 de Maio de 2024, teve como propósito principal capacitar os estudantes para conduzir de forma autónoma e eficaz a pesquisa, organização e análise de literatura científica. A sessão integrou-se na unidade curricular “Comunicação e Sociedade” e envolveu estudantes do ISEL e da UEM em ambiente de aprendizagem virtual síncrono.

A estrutura da sessão foi desenhada para combinar actividades demonstrativas, práticas e reflexivas, com os seguintes momentos:

- Introdução com revisão da actividade preparatória enviada antecipadamente;
- Apresentação breve das principais perguntas orientadoras para uma boa revisão de literatura (e.g., teorias-chave, lacunas, metodologias usadas);
- Demonstração de ferramentas tecnológicas por parte dos facilitadores;
- Actividades em grupos em salas de trabalho virtual (*breakout rooms*);
- Apresentação dos resultados e reflexão em conjunto.

Entre as ferramentas exploradas, destacaram-se:

- **Google Scholar** e **PubMed** para pesquisa bibliográfica geral e científica;
- **Elicit** e **ScholarAI**, como assistentes baseados em inteligência artificial para análise automática de artigos e resposta a perguntas de investigação;
- **2DSearch**, para construção de pesquisas booleanas visuais;
- **Zotero**, como gestor de referências bibliográficas e organizador de bibliotecas pessoais.

4.2.2 Aplicações práticas e impacto na aprendizagem

A sessão teve uma componente prática substancial, onde os estudantes, organizados em grupos mistos (ISEL-UEM), foram desafiados a:

- Identificar uma questão de investigação no domínio da engenharia e da sociedade;
- Utilizar uma ou mais ferramentas apresentadas para localizar e guardar artigos relevantes;
- Criar uma breve síntese inicial sobre o estado da arte em relação ao tema.

Estas tarefas foram concebidas para promover o pensamento crítico e a tomada de decisões informadas sobre critérios de qualidade, relevância e actualidade das fontes seleccionadas. A demonstração do Zotero pelos facilitadores destacou ainda a importância da organização bibliográfica desde as fases iniciais de um projecto académico, algo muitas vezes negligenciado nos primeiros anos da formação universitária.

Os resultados pedagógicos desta sessão foram notórios em três dimensões:

1. Autonomia digital: Os estudantes adquiriram maior confiança no uso de ferramentas avançadas de pesquisa científica.
2. Capacidade de análise e síntese: Desenvolveram aptidões para ler criticamente, comparar e articular ideias provenientes de múltiplas fontes.
3. Colaboração interdisciplinar e internacional: A partilha de estratégias de pesquisa entre estudantes de diferentes contextos contribuiu para uma aprendizagem intercultural mais rica.

A figura 3 mostra a estrutura de dinâmica de grupo usada na sessão:

Figura 3 Plano de dinâmica de grupo

A sessão revelou-se um exemplo de integração entre alfabetização digital académica, trabalho colaborativo online e formação científica orientada para a acção, valores essenciais para um ensino superior inovador e globalmente conectado (Wang & Ghasemy, 2025; Perumal-Pillay et al., 2023).

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Resultados do inquérito de satisfação dos estudantes

Para avaliar a percepção dos estudantes sobre a experiência de mobilidade virtual, foi aplicado um inquérito online ao final do programa. No total, foram recolhidas 22 respostas válidas, correspondentes a estudantes das áreas de Engenharia Informática e Engenharia Eléctrica, com predominância de estudantes nos anos finais da licenciatura (4.º ao 5.º ano).

A caracterização demográfica da amostra evidencia uma diversidade de perfis. As idades variaram entre 21 e 40 anos, com uma média de 26,8 anos, mediana de 24 anos e desvio padrão de 5,7 anos. Estes dados indicam a presença tanto de estudantes em trajectória contínua como de perfis mais maduros, possivelmente em regime de tempo parcial ou com percurso académico retomado. A Tabela 1 sintetiza esses dados.

Tabela 1: Estatísticas descritivas da idade dos participantes

Indicador	Valor
Mínimo	21 anos
Máximo	40 anos
Média	26,8 anos
Mediana	24 anos
Desvio padrão	5,7 anos
Total de respostas	21

Relativamente à formação, a maior parte dos estudantes era do curso de Engenharia Informática, como mostra a Tabela 2. Estes dados reflectem o público-alvo da unidade curricular “Comunicação e Sociedade”, concebida para promover competências complementares num momento avançado da formação académica.

Gráfico 1: Distribuição dos estudantes por curso

Em termos de impactos pedagógicos percebidos, os dados foram globalmente positivos:

- 68% dos estudantes indicaram que a mobilidade contribuiu para o desenvolvimento das suas competências interculturais. Este valor foi de 100% na modalidade híbrida.
- O impacto académico médio foi de 3,1/5 para a mobilidade virtual e 3,7/5 para a híbrida.
- O impacto pessoal médio foi de 3,6/5 na modalidade virtual e 4,0/5 na híbrida.
- 91% dos estudantes afirmaram que recomendariam a experiência a outros colegas.

A Tabela 2 resume esses dados por tipo de mobilidade:

Tabela 2: Resumo do impacto por tipo de mobilidade

Tipo de Mobilidade	Nº que desenvolveram competências interculturais	Impacto académico (média)	Impacto pessoal (média)	Nº que recomendariam a experiência
Híbrida	3	3,7	4,0	3
Virtual	12	3,1	3,6	17

Estes dados evidenciam que, mesmo com as limitações próprias do ambiente virtual, a experiência de mobilidade promoveu aprendizagens significativas. A modalidade híbrida destacou-se ligeiramente, reforçando a importância do contacto directo, ainda que digital, com contextos de ensino distintos. A mobilidade online, quando bem estruturada, mostra-se uma estratégia pedagógica eficaz, inclusiva e viável para o ensino superior africano.

5.2 Benefícios reportados pelos participantes

As respostas abertas do inquérito revelam uma ampla variedade de benefícios percebidos pelos estudantes, com destaque para aspectos relacionados com a partilha de conhecimento, interação intercultural e aprendizagem colaborativa.

De entre os aspectos mais valorizados, a exposição a novas ideias e perspectivas culturais surge como um dos pontos fortes da experiência. Vários estudantes referiram explicitamente o contacto com realidades distintas, como um elemento enriquecedor da sua formação, destacando “a interculturalidade”, “ intercâmbio com outras culturas” e “interacção com estudantes de diferentes etnias”.

Outro grupo de respostas enfatiza a colaboração em grupo e a coautoria, com menções à “troca de experiências profissionais”, “as actividades em grupos” e “a oportunidade de trabalhar com pessoas de várias formações”. Estes comentários indicam que a mobilidade virtual não apenas favoreceu o contacto entre culturas, mas também promoveu uma prática pedagógica centrada na cooperação e na co-construção de conhecimento.

A seguir apresenta-se uma síntese dos aspectos mais frequentemente mencionados:

Tabela 3: Aspectos mais valorizados pelos estudantes

Aspecto mais valorizado	Frequência
Os conteúdos apresentados	2
Elaboração de relatório	1
Troca de experiências profissionais	1
Actividades em grupos	1
Interculturalidade	1
Novas ideias e diferentes pontos de vista	1
Sessões gravadas com possibilidade de revisão	1
Partilha de conhecimento	1
Atenção dos docentes aos estudantes	1
Interação com outras culturas e etnias	2+
Conhecimento partilhado	1
Capacidade de impactar a tomada de decisão	1

Estes resultados reforçam a eficácia da estratégia pedagógica adoptada, em especial no que toca ao desenvolvimento de competências interculturais, comunicação e trabalho em equipa, competências essenciais para a formação de engenheiros globais.

A diversidade das respostas também evidencia que a mobilidade virtual foi capaz de gerar envolvimento afectivo e intelectual, mesmo sem contacto presencial. Esta constatação sublinha o potencial do modelo para ambientes de ensino superior em contextos com restrições geográficas e infraestruturais, como é o caso de muitas instituições africanas.

5.3 Desafios enfrentados e lições aprendidas

Apesar da avaliação globalmente positiva, os estudantes também identificaram vários desafios e áreas de melhoria. A análise das respostas abertas revelou dois grandes eixos de preocupação: aspectos técnicos e infraestruturais, e necessidade de maior interação entre os participantes.

Do ponto de vista técnico, problemas de conectividade, falhas de áudio e vídeo, e limitações na estabilidade das sessões virtuais foram mencionados por diversos estudantes. Comentários como “a qualidade das sessões virtuais não é das melhores” e “problemas técnicos de escuta e visualização” indicam que, embora o modelo virtual seja promissor, depende fortemente de condições técnicas adequadas, uma limitação estrutural recorrente no contexto africano. Este aspecto foi o mais citado nas sugestões de melhoria.

No domínio pedagógico, os estudantes pediram mais actividades interactivas, maior frequência de sessões síncronas, aumento das oportunidades de intercâmbio directo entre estudantes e melhor articulação com os fusos horários locais. Também foram sugeridas melhorias na dinâmica das sessões e na adaptação do conteúdo aos diferentes níveis de formação, com propostas para introdução de temas mais avançados para os estudantes do 5.º.

A seguir, apresenta-se uma tabela com as sugestões de melhoria mais frequentes:

Tabela 5: Sugestões de melhoria indicadas pelos estudantes

Sugestão de melhoria	Frequência
Melhorias técnicas (internet, áudio, vídeo)	3
Mais interacção entre estudantes	2+
Aumentar número de sessões e intercâmbios	2+
Fornecimento de certificados	1
Tornar o sistema mais simples e dinâmico	1
Atenção ao fuso horário nas sessões	1
Inclusão de conteúdos mais avançados	1
Mais sessões com foco científico	1

Estes comentários sugerem que, para consolidar a eficácia do modelo, é necessário acompanhar a dimensão pedagógica com investimentos em infraestrutura e desenho instrucional. As lições aprendidas incluem:

- a importância da preparação técnica prévia dos participantes;
- a necessidade de equilibrar a carga horária síncrona com autonomia orientada;
- e o valor de estratégias de facilitação activa, que promovam interacção significativa mesmo em contextos remotos.

As sugestões apontadas fornecem uma base concreta para aperfeiçoar futuras edições do programa e reforçam a ideia de que a qualidade da experiência virtual depende tanto do conteúdo como da forma de entrega e do contexto de acesso dos estudantes.

6. DISCUSSÃO

6.1 Confronto com a literatura existente

Os resultados obtidos com esta experiência de mobilidade virtual e coensino entre o ISEL e a UEM alinham-se com diversos estudos recentes sobre internacionalização à distância e práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior.

Tal como descrito por Breaden et al. (2023), a mobilidade virtual pode reorganizar as capacidades de agência dos estudantes, sobretudo quando estes são tratados como co-criadores da experiência de aprendizagem. No presente estudo, observou-se esse empoderamento na forma como os estudantes participaram activamente na preparação de apresentações, nos debates temáticos e na produção colaborativa de conhecimento, mesmo em contexto remoto. A valorização da interacção entre pares e da partilha de experiências interculturais confirma o potencial de abordagens centradas no modelo “*students as partners*” (Mercer-Mapstone et al., 2017).

A experiência também corrobora os achados de Ngalomba, Mkwanzani e Mukwambo (2025), que apontam a mobilidade virtual como uma via de internacionalização viável e inclusiva nos contextos do Sul Global, desde que acompanhada por estratégias institucionais de apoio técnico e pedagógico. A realidade observada, marcada por limitações tecnológicas, mas compensada por forte motivação estudantil e dedicação docente, reforça esta visão. Tal como no caso da Tanzânia analisado por Ngalomba, Mkwanzani e Mukwambo (2025), a cooperação institucional entre universidades africanas e europeias revelou-se uma estratégia eficaz para mitigar desigualdades estruturais.

No contexto africano, experiências como as descritas por Vahed (2024) mostram que as trocas COIL promovem proximidades cognitivas e sociais entre estudantes de diferentes geografias. Este fenómeno foi confirmado nesta colaboração ISEL-UEM, onde as dinâmicas em grupo, os debates e as sessões síncronas fomentaram um sentido de comunidade e pertença, mesmo à distância. Os estudantes demonstraram ter desenvolvido não apenas competências técnicas, mas também empatia, respeito pela diversidade e maior abertura para o diálogo intercultural.

A presente experiência também se enquadra nas tendências destacadas por Wang e Ghasemy (2025) na sua análise bibliométrica: a mobilidade virtual é um campo em expansão, centrado no uso de tecnologias colaborativas e no fortalecimento da literacia digital. A inclusão de ferramentas como Zotero, ScholarAI e Elicit nas sessões temáticas respondeu directamente a essa necessidade de capacitar os estudantes para um ecossistema científico digitalizado, onde saber pesquisar, organizar e comunicar se torna tão importante quanto o conteúdo em si.

Por fim, importa referir que esta iniciativa oferece uma resposta prática às limitações da política de internacionalização de Moçambique identificadas por Ndaipa, Edström e Geschwind (2022). Enquanto a política nacional ainda privilegia formas tradicionais de mobilidade, esta experiência demonstra que há espaço para soluções inovadoras, mais acessíveis e mais sustentáveis em linha com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e as directrizes da Agenda 2063 da União Africana.

6.2 Contribuições para a pedagogia no ensino superior

A experiência de mobilidade virtual implementada entre o ISEL e a UEM revela importantes contribuições para a pedagogia no ensino superior, particularmente em contextos marcados por restrições estruturais e necessidade de inovação curricular.

Uma das principais contribuições reside na integração coerente de metodologias activas com ferramentas digitais de apoio à aprendizagem, num contexto internacional colaborativo. A estrutura da unidade curricular “Comunicação e Sociedade” demonstrou que é possível articular sessões expositivas, debates temáticos, produção colaborativa e investigação autónoma, mesmo em regime não presencial. Este equilíbrio entre orientação docente e autonomia estudantil permitiu o desenvolvimento simultâneo de competências técnicas, comunicacionais e interculturais.

Adicionalmente, a experiência destacou o papel do docente como facilitador de aprendizagem distribuída, substituindo gradualmente a lógica transmissiva por um modelo horizontal de co-construção do conhecimento. A presença de múltiplos docentes, de diferentes nacionalidades e áreas de especialidade, possibilitou aos estudantes o contacto com uma diversidade de perspectivas e estilos de ensino, um aspecto desafiante no contexto do ensino superior nacional. Esta diversidade docente constituiu uma mais valia pedagógica e reforçou o valor da internacionalização "em casa" como estratégia transformadora.

Do ponto de vista institucional, a iniciativa demonstrou que é viável criar comunidades de aprendizagem interculturais em ambientes digitais, promovendo valores como a cooperação, o respeito pela diversidade e a responsabilidade partilhada. Estas comunidades favorecem uma aprendizagem com significado, onde o estudante não é apenas receptor, mas agente activo de um processo formativo contextualizado e socialmente relevante.

Outro contributo significativo foi a valorização da literacia digital académica como componente transversal à formação em engenharia. A introdução de ferramentas como ScholarAI, Elicit e Zotero nas sessões de revisão de literatura permitiu aos estudantes não só melhorar as suas competências de investigação, mas também reflectir sobre a qualidade, relevância e fiabilidade das fontes de informação em ambientes académicos e profissionais.

Esta experiência representa uma resposta concreta aos desafios de inclusão, equidade e inovação no ensino superior africano, oferecendo um modelo alternativo e replicável de internacionalização e ensino colaborativo. Tal como sugerido por estudos anteriores (Vahed, 2024; Wang & Ghasemy, 2025), estas práticas têm o potencial de democratizar o acesso a uma educação superior de qualidade, com base na cooperação tecnológica e pedagógica entre instituições geograficamente distantes, mas alinhadas em valores comuns de transformação educativa.

6.3 Limitações e possibilidades de melhoria

Apesar dos resultados positivos e das contribuições pedagógicas identificadas, a presente experiência de mobilidade virtual não esteve isenta de limitações, as quais devem ser consideradas na sua análise crítica e na concepção de futuras iniciativas.

A principal limitação identificada refere-se à infraestrutura tecnológica. A instabilidade da ligação à internet, aliada a falhas pontuais nos sistemas de áudio e vídeo, afectou a fluidez das sessões síncronas e limitou a participação plena de alguns estudantes. Esta limitação, também amplamente reportada em estudos sobre mobilidade virtual em África (Ngalomba et al., 2025; Nooraldaim & Hagley, 2024), evidencia a necessidade de investimento institucional em infraestrutura digital e suporte técnico, especialmente em universidades com contextos de vulnerabilidade tecnológica.

Outro desafio recorrente foi o nível desigual de preparação técnica e metodológica entre os participantes. Embora a diversidade de perfis tenha enriquecido a experiência, a ausência de sessões introdutórias sobre ferramentas digitais e metodologias de trabalho colaborativo online

poderá ter condicionado a participação de alguns estudantes, sobretudo no início do programa. Esta constatação aponta para a importância de incluir momentos de ambientação e formação inicial nas futuras edições.

A assimetria de fusos horários e os diferentes calendários académicos entre as instituições também apresentaram obstáculos operacionais, exigindo maior flexibilidade e adaptação dos docentes e estudantes envolvidos. A dificuldade em encontrar horários comuns, bem como o cansaço associado a sessões prolongadas no final do dia, foram mencionados como factores a rever.

No plano pedagógico, algumas sugestões dos estudantes apontaram para a necessidade de:

- Aumentar a interacção entre turmas e promover actividades mais frequentes em grupo;
- Ajustar os conteúdos às especificidades dos níveis de formação, nomeadamente introduzindo temas mais avançados para estudantes do 5.º ano;
- Melhorar a dinâmica das sessões síncronas, incluindo momentos mais interactivos e lúdicos.

A incorporação de estratégias de *design* instrucional mais adaptativas, o uso de plataformas leves e móveis, e o planeamento antecipado com maior alinhamento institucional são caminhos promissores para ultrapassar as limitações identificadas, e permitir uma melhoria contínua deste modelo.

Apesar destas dificuldades, a experiência demonstrou que a mobilidade virtual é viável, relevante e desejável como complemento e, em alguns casos, alternativa à mobilidade física. Com aperfeiçoamentos estruturais e pedagógicos, o modelo testado poderá ser escalado para outras instituições do espaço lusófono e africano, reforçando o compromisso com uma internacionalização mais equitativa e sustentável.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 Síntese das principais conclusões

A experiência de mobilidade virtual desenvolvida entre o ISEL e a UEM demonstrou ser uma estratégia pedagógica inovadora e eficaz para promover competências transversais, interculturais e científicas entre estudantes do ensino superior. Através de uma unidade curricular estruturada em sessões temáticas colaborativas, aliando trabalho autónomo, interacção síncrona e uso intensivo de ferramentas digitais, foi possível criar um ambiente de aprendizagem significativo, inclusivo e globalmente conectado.

Os dados recolhidos junto dos participantes evidenciam ganhos claros em termos de:

- Desenvolvimento de competências de comunicação e investigação;
- Valorização da diversidade docente e do trabalho em equipas multiculturais;
- Fortalecimento de competências interculturais e digitais;
- Envolvimento activo em práticas colaborativas online.

Apesar de limitações relacionadas com infraestrutura técnica e sincronização institucional, a iniciativa contribuiu para redefinir o modo como a internacionalização pode ser concebida e praticada no espaço africano lusófono, abrindo caminho para formas mais acessíveis, sustentáveis e equitativas de cooperação académica.

7.2 Recomendações para futuras colaborações

Com base nas lições aprendidas, apresentam-se as seguintes recomendações para futuras edições e réplicas desta experiência:

1. Investir em sessões preparatórias (tecnológicas e metodológicas) para nivelar conhecimentos e competências de entrada;
2. Ajustar os conteúdos à maturidade académica dos participantes, promovendo maior alinhamento com os seus percursos curriculares;
3. Reforçar a coordenação institucional, com calendários integrados e definição clara de compromissos entre equipas docentes;
4. Promover interacção estruturada entre estudantes, com tutoria interpares, momentos sociais online e projectos colaborativos com entrega conjunta;
5. Assegurar gravação e repositório acessível dos materiais, para garantir continuidade e equidade no acesso ao conhecimento.

7.3 Perspectivas de escalabilidade e replicação

A experiência aqui descrita apresenta-se como um modelo viável de internacionalização digital “em casa”, com alto potencial de replicação em contextos de língua portuguesa e em outras instituições africanas. A simplicidade estrutural, o uso de ferramentas abertas e a flexibilidade metodológica tornam este modelo facilmente adaptável a outras realidades, respeitando os princípios da inclusão e da coautoria.

A replicação deste modelo poderá ser particularmente útil:

- Em programas de mestrado e unidades curriculares optativas;
- Em redes universitárias da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ou da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC);
- Em contextos com dificuldades de mobilidade física, onde a virtualização representa uma janela de internacionalização possível e justa.

Neste sentido, recomenda-se que os resultados desta iniciativa sejam disseminados junto de redes académicas, agências de cooperação e decisores institucionais, como um exemplo concreto de prática pedagógica transformadora, enraizada na colaboração internacional, na valorização da diversidade e na promoção de competências globais para o século vinte e um.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

African Union Commission. (2022). *A Second Continental Report on The Implementation of Agenda 2063*. <https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd-Continental-Progress-Report-on-Agenda-2063-English.pdf>

Breaden, J., Do, T., dos Anjos-Santos, L. M., & Normand-Marconnet, N. (2023). Student empowerment for internationalisation at a distance: Enacting the students as partners approach in virtual mobility. *Higher Education Research & Development*, 42(5), 1182–1196. <https://doi.org/10.1080/07294360.2023.2193728>

Buckley, C., & Kukhareva, M. (2021). Making Inspiration Mainstream: Innovative Pedagogies for the Real World. In D. A. Morley & M. G. Jamil (Eds.), *Applied Pedagogies for Higher Education* (pp. 269–297). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46951-1_12

- Gutema, D. M., Pant, S., & Nikou, S. (2024). Exploring key themes and trends in international student mobility research: A systematic literature review. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 16(3), 843–861. <https://doi.org/10.1108/JARHE-05-2023-0195>
- Henderson, J. B., Norris, C. M., & Hornsby, E. R. (2024). Refining Higher Education's Core Competence and Its Shaping Influence on the Future of Learning and Work, 9(2). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1436050.pdf>
- Loureiro, P., Dieguez, T., & Ferreira, I. (2022). Higher education as a driver for sustainable transformation and leadership. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 270–277. <https://doi.org/10.54660/anfo.2022.3.4.13>
- Marginson, S., & van der Wende, M. (2007). *Globalisation and Higher Education* (OECD Education Working Papers, No. 8). OECD Publishing.
- Mendes, A. R. M., & Finardi, K. R. (2023). Towards More Cooperative/Inclusive Internationalization: Insights from a South/North Virtual Mobility Project. *Education and Linguistics Research*, 9(1), 26. <https://doi.org/10.5296/elr.v9i1.20924>
- Mercer-Mapstone, L., Dvorakova, S. L., Matthews, K. E., Abbot, S., Cheng, B., Felten, P., Knorr, K., Marquis, E., Shammass, R., & Swaim, K. (2017). A Systematic Literature Review of Students as Partners in Higher Education. *International Journal for Students as Partners*, 1(1). <https://doi.org/10.15173/ijpsap.v1i1.3119>
- Ndaipa, C. J., Edström, K., & Geschwind, L. (2022). National policy for internationalisation in higher education: The case of Mozambique. *Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)*, 6(2), 42–61. <https://doi.org/10.7577/njcie.4763>
- Ngalomba, S., Mkwanzani, F., & Mukwambo, P. (2025). Internationalisation at a distance via virtual mobility in the Global South: Advances and challenges. *British Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.1111/bjet.13557>
- Nooraldaim, A., & Hagley, E. (2024). Virtual exchange in Africa – The case of Sudan. In T. Wilson & D. Li (Eds.), *Hybrid Learning in English Language Teaching: Motivation, Challenges and Opportunities* (pp. 130–150). Cambridge Scholars Publishing.
- Perumal-Pillay, V. A., Bangalee, V., Oosthuizen, F., Andonie, G., & Rotundo, H. (2023). Shared learning experiences: Pilot study of an online exchange project between pharmacy students in South Africa and the United States. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 15(10), 1278–1284. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2023.06.021>
- Ter Beek, M., Wopereis, I., & Schildkamp, K. (2022). Don't Wait, Innovate! Preparing Students and Lecturers in Higher Education for the Future Labor Market. *Education Sciences*, 12(9), 620. <https://doi.org/10.3390/educsci12090620>
- Vahed, A. (2024). Increasing proximities and reducing distances through COIL virtual exchanges. *The Independent Journal of Teaching and Learning*, 19(1), 54–65. <https://doi.org/10.17159/ijtl.v19i1.18846>
- Wang, T., & Ghasemy, M. (2025). A bibliometric analysis of virtual mobility: An emerging approach to internationalisation of education. *SAGE Open*, 15(2). <https://doi.org/10.1177/21582440251336123>
- Wekerle, C., Daumiller, M., & Kollar, I. (2022). Using digital technology to promote higher education learning: The importance of different learning activities and their relations to learning outcomes. *Journal of Research on Technology in Education*, 54(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1799455>